

A CORRELAÇÃO DA ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO NA AUDITORIA EM SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA NA ZONA URBANA DE MANAUS

[Área do Conhecimento, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10188900

Gabrielle Stephane Maués Mesquita¹

Bruna da Silva Souza Avelino²

RESUMO

A auditoria em saúde é definida pelo Ministério da Saúde como um procedimento de controle da qualidade que visa analisar a conformidade dos serviços prestados com os requisitos estabelecidos pelas leis e normas. Seu principal objetivo é avaliar se as atividades na área da saúde estão de acordo com as determinações exigidas, buscando melhorar a qualidade dos serviços ao mesmo tempo que reduz os custos envolvidos. Esse processo de auditoria é uma ferramenta complexa de gestão, requerendo conhecimento específico de diversos profissionais da área da saúde, cada um com suas particularidades. Para sistematizar o conhecimento acerca da auditoria em saúde, especialmente com foco na equipe multiprofissional e no papel do biomédico, foi conduzida uma revisão de literatura. A pesquisa bibliográfica foi realizada de forma

seletiva, incluindo fontes como a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), a Scientific Electronic Library Online (SciELO) e o Google Acadêmico. Também foram utilizadas resoluções de conselhos federais de classe profissionais, leis e portarias do Ministério da Saúde como fontes complementares. Os resultados da revisão apontam que a atuação do biomédico na equipe de auditoria em saúde é de extrema importância, dada a diversidade de atribuições que esse profissional pode desempenhar. Essa participação fortalece o caráter multiprofissional da equipe de auditoria, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços prestados a preços acessíveis.

Palavras-chave: Auditoria. Biomédico. Equipe multiprofissional.

ABSTRACT

The health audit is defined by the Ministry of Health as a quality control procedure that aims to analyze the compliance of the services provided with the requirements established by laws and regulations. Its main objective is to assess whether activities in the health area are in accordance with the required determinations, seeking to improve the quality of services while reducing the costs involved. This audit process is a complex management tool, requiring specific knowledge from different health professionals, each with their own particularities. In order to systematize knowledge about health auditing, especially with a focus on the multidisciplinary team and the role of the biophysician, a literature review was conducted. Bibliographic research was carried out selectively, including sources such as Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Google Scholar. Resolutions of professional class federal councils, laws and ordinances of the Ministry of Health were also used as complementary sources. The results of the review point out that the performance of the biomedical in the health audit team is extremely important, given the diversity of attributions that this professional can perform. This participation strengthens the multidisciplinary nature of the audit team,

contributing to improving the quality of services provided at affordable prices.

Keywords: Audit. Biomedic. Multiprofessional team.

RESUMEN

La auditoría sanitaria es definida por el Ministerio de Salud como un procedimiento de control de calidad que tiene como objetivo analizar el cumplimiento de los servicios prestados con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos. Su objetivo principal es evaluar si las actividades en el área de la salud están de acuerdo con las determinaciones requeridas, buscando mejorar la calidad de los servicios y reducir los costos involucrados. Este proceso de auditoría es una herramienta de gestión compleja, que requiere conocimientos específicos de diferentes profesionales de la salud, cada uno con sus particularidades. Con el fin de sistematizar el conocimiento sobre la auditoría en salud, especialmente con enfoque en el equipo multidisciplinario y el papel del biomédico, se realizó una revisión de la literatura. La búsqueda bibliográfica se realizó de forma selectiva, incluyendo fuentes como Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) y Google Scholar. También se utilizaron como fuentes complementarias las resoluciones de los consejos federales de clase profesional, las leyes y ordenanzas del Ministerio de Salud. Los resultados de la revisión apuntan que la actuación del biomédico en el equipo auditor de salud es de suma importancia, dada la diversidad de atribuciones que este profesional puede desempeñar. Esta participación fortalece el carácter multidisciplinario del equipo auditor, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios prestados a precios accesibles.

Palabras-clave: Auditoría. Biomédico. Equipo multiprofesional.

1. INTRODUÇÃO

A saúde exerce um papel crucial na sociedade, representando cuidado e segurança fundamentais para o bem-estar humano. Os serviços de saúde são constantemente estudados e aprimorados, visando proporcionar um atendimento abrangente e de qualidade. Para alcançar essa qualidade, é essencial que as práticas sejam empregadas de forma eficiente e com o máximo de recursos, tornando o aprimoramento contínuo dos processos uma meta institucional (CHAVES, 2010).

Nesse contexto, a auditoria em saúde surge como uma ferramenta de gestão para impulsionar a melhoria contínua dos serviços oferecidos. Desde 1956, com a definição de Lambeck, a auditoria foi conceituada como uma avaliação sistemática da qualidade da assistência prestada aos clientes, envolvendo diversos profissionais responsáveis por esses serviços (CALEMAN et al., 1998).

A auditoria em saúde realiza a análise dos prontuários, confrontando-os com a conta hospitalar para garantir uma cobrança coerente e justa, buscando equilibrar qualidade e custos. À medida que a oferta de serviços de saúde aumenta e a concorrência se intensifica, as instituições assistenciais precisam encontrar formas de aumentar receitas e reduzir custos sem comprometer a qualidade. Nesse contexto, a auditoria em saúde torna-se crucial para garantir serviços acessíveis e de qualidade, contribuindo para a sobrevivência das organizações de saúde (ROSA, 2012).

A atividade de auditoria em saúde exige um conhecimento técnico e integrado de diversos profissionais, que avaliam solicitações e autorizam procedimentos, internamentos, cirurgias, utilização de materiais e medicamentos tanto em serviços públicos quanto privados. A integração multiprofissional é fundamental para o bom desempenho da auditoria, permitindo que cada membro da equipe contribua com suas experiências e habilidades específicas (SANTOS et al., 2011).

No entanto, a participação do biomédico na equipe de auditoria em saúde ainda é pouco observada, apesar de sua importância na análise das solicitações de exames para evitar desperdícios de recursos e atrasos no tratamento. Com a regulamentação da biomedicina em 1979 e a permissão para a habilitação em auditoria em saúde a partir de 2010, o biomédico tem a oportunidade de contribuir para a qualidade dos serviços prestados, associando baixos custos e aumentando a competitividade no mercado (CHAVES, 2010).

Diante da baixa atuação do biomédico na equipe multiprofissional de auditoria em saúde, o presente estudo tem como objetivo analisar a importância do biomédico na área de auditoria em saúde. E objetivos Específicos: analisar a relevância da auditoria na biomedicina e as ferramentas de gestão, observar a importância da atuação do biomédico na auditoria laboral, demonstrar as atribuições do biomédico na auditoria hospitalar.

2. METODOLOGIA

A pesquisa será realizada por meio de uma pesquisa bibliográfica seletiva, seguindo os critérios estabelecidos. As fontes utilizadas incluíram a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), a Scientific Electronic Library Online (SciELO) e o Google Acadêmico. Serão selecionados artigos e monografias que abordassem o tema de auditoria em saúde, com enfoque na equipe multiprofissional e a atuação do biomédico. Além disso, a consulta de resoluções de conselhos federais de classes profissionais, leis e portarias do Ministério da Saúde.

O critério de inclusão para os artigos pesquisados com o termo “auditoria” como palavra-chave. Considerando que se trata de um tema pouco estudado, buscou-se obter o maior número possível de estudos que correlacionassem auditoria e equipe multiprofissional para garantir credibilidade e conformidade com o objetivo da pesquisa.

Os dados vão ser analisados, destacando os trabalhos que abordam a relevância da auditoria em saúde e a importância dos profissionais que a compõem. O papel da auditoria como ferramenta de gestão, enfatizando a importância da auditoria em saúde e a participação de diferentes profissionais na equipe de auditoria.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Auditoria como ferramenta de gestão em saúde

Os fatores como a globalização e o atual cenário político-financeiro do país têm impulsionado o setor da saúde a buscar novas alternativas de gestão para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo (PAIM, 2007). Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, regulamentado pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, estabelece direitos básicos dos consumidores, incluindo a proteção à saúde e segurança nos serviços de saúde. A Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, também reforça a importância da responsabilidade das operadoras de planos de saúde na qualidade da assistência fornecida aos usuários.

Os clientes estão cada vez mais informados e exigentes, o que coloca as instituições de saúde sob exposição e pressão para cumprir normas básicas de segurança no atendimento (PAIM, 2007). Nesse contexto, a implantação da auditoria no Sistema Único de Saúde (SUS) pela Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, criou o Sistema Nacional de Auditoria (SNA) como um mecanismo de fiscalização para acompanhar, controlar e avaliar os serviços e ações financeiras em todo o país.

Embora comumente denominada de “auditoria médica”, a atividade não é exclusiva dos médicos, pois diversas atribuições são de responsabilidade de outros profissionais (ANTONINI, 2003). A participação de uma equipe multiprofissional, como destacado por outros autores, é vista como essencial para garantir o cumprimento das leis e aprimorar o SUS (MELO, 2007).

O prontuário médico-hospitalar é considerado um instrumento importante para a auditoria, pois registra a assistência médica prestada ao paciente, requerendo a análise competente de médicos e equipe de saúde, com a participação de diversos profissionais da área (BRASIL, 2005).

Diante disso, a auditoria é uma ferramenta crucial de gestão na área da saúde, pois permite o controle e avaliação dos serviços, garantindo o equilíbrio entre os recursos disponíveis, a qualidade da assistência e a satisfação dos usuários (ALELUIA; SANTOS, 2013).

3.2 Importância da auditoria em saúde

O sistema de saúde é uma atividade complexa, que envolve diversos setores e ações, como prevenção, cuidado, tratamento e promoção da saúde. Neste contexto, atuam diferentes atores, como a população, gestores, dirigentes políticos, profissionais de saúde e segmentos empresariais. Administrar todo esse cenário requer controle e avaliação constantes, com instrumentos que forneçam informações eficazes para embasar as decisões dos gestores (SANTOS, BARCELLOS, 2009).

Entre as diversas ferramentas disponíveis para monitorar a qualidade dos serviços de saúde, a auditoria em saúde se destaca por sua alta eficiência. Quando realizada corretamente, a auditoria é capaz de identificar inconformidades, falhas e erros, fornecendo opções para corrigir e eliminar os problemas encontrados. Seu propósito é instrutivo, buscando melhorar os processos e não apenas punir os envolvidos (CHIAVENATO, 2006).

Em um mercado de ampla concorrência, a auditoria em saúde tornou-se de grande importância para as instituições assistenciais, tanto no setor privado quanto no público. É necessário reduzir custos sem prejudicar a assistência, garantindo a qualidade dos serviços prestados a preços acessíveis (ROSA, 2012).

Para Rosa (2012), a auditoria em saúde é essencial como instrumento de controle e avaliação da gestão da saúde. Ela tem a função de fiscalizar as ações e serviços prestados, os processos e resultados, a condição de acolhimento, informação, comunicação em saúde e a aplicação dos recursos públicos, comparando o que está sendo realizado com o que foi planejado. Paim (2007) descreve a auditoria como um processo de análise e comparação entre os objetivos propostos e os resultados obtidos nas atividades de saúde. Ayach et al. (2013) destacam que a auditoria é importante para avaliar sistematicamente as transações, procedimentos, operações e demonstrações financeiras de uma entidade, a fim de verificar a integridade do sistema de controle interno contábil.

Segundo Siewert (2013), a auditoria médica é uma atividade essencial para verificar as técnicas utilizadas e controlar os recursos empregados nos serviços de saúde, com foco nos direitos dos pacientes, na qualidade técnica e no uso adequado dos recursos.

A auditoria é uma ferramenta de gestão imprescindível na área da saúde. Quando essa atividade é realizada de forma mais abrangente, as condições de atendimento e utilização dos recursos são aprimoradas. Através da análise proporcionada pela auditoria, é possível identificar as causas dos erros e solucionar problemas, tornando-a indispensável para uma gestão de saúde pública eficiente, eficaz e efetiva (ALVES, 2013).

3.3 Importância da equipe multiprofissional na auditoria em saúde

A auditoria em saúde desempenha um papel importante no controle e avaliação das organizações de saúde, e sua complexidade requer o conhecimento de profissionais de diversas áreas. Por esse motivo, diversos Conselhos Federais, como os de medicina, enfermagem, farmácia, odontologia e biomedicina, possuem regulamentos que ressaltam a importância da integração multiprofissional na auditoria em saúde. Esses conselhos afirmam que os profissionais podem trabalhar de forma

compartilhada, com a equipe dividindo as tarefas de acordo com as habilidades técnicas e legais de cada membro (BRASIL, 1995).

A resolução nº 1.614 de 2001 do Conselho Federal de Medicina estabelece que o médico auditor, quando integrante da equipe multiprofissional de auditoria, deve respeitar a liberdade e independência dos outros profissionais. De maneira similar, a resolução nº 266/2001 do Conselho Federal de Enfermagem enfatiza que o enfermeiro auditor deve contribuir para o bom entendimento e desenvolvimento da auditoria em geral, participando da interação interdisciplinar e multiprofissional, respeitando a autonomia e liberdade de trabalho dos outros membros da equipe. Da mesma forma, os demais conselhos profissionais expressam a importância do caráter multiprofissional nas auditorias de saúde, entendendo-o como um ponto determinante para o bom desempenho da atividade.

Conforme Siqueira (2014) destacou, na área da enfermagem, a auditoria está em expansão, e a atuação do enfermeiro auditor é de grande importância para otimizar os custos, evitar desperdícios e garantir a realização adequada de todos os procedimentos, trazendo benefícios tanto para a instituição quanto para o usuário. Aleluia e Santos (2012) relataram que, nos serviços de fisioterapia, auditores sem conhecimentos técnicos específicos estão realizando as auditorias, e a ausência de protocolos de auditoria em fisioterapia no SUS compromete a especificidade e qualidade das auditorias fisioterapêuticas, causando prejuízos nos recursos aplicados e insatisfação dos usuários (SANTOS et al., 2011).

Antonini (2003) destaca em seu trabalho que os profissionais da área médica não recebem formação relacionada à administração em sua graduação, assim como os administradores não recebem formação sobre procedimentos e atividades médicas. Isso evidencia a necessidade de que cada profissional audite em sua especialidade. A resolução nº 508 de 2009, do Conselho Federal de Farmácia, estabelece que, nas auditorias

relacionadas ao âmbito da profissão farmacêutica, a equipe de auditoria deve contar com pelo menos um farmacêutico especialista na área a ser auditada. Portanto, a presença de um farmacêutico auditor é essencial para verificar a conferência de entrada e saída de medicamentos, a avaliação da coerência do uso de medicamentos com a suspeita clínica, entre outras atividades farmacêuticas.

Esses trabalhos e resoluções apresentados demonstram a complexidade da auditoria em saúde, que requer avaliação específica de cada atividade, enfatizando a necessidade da atuação multiprofissional. Cada perfil profissional auditando sua área de expertise é essencial. No entanto, alguns auditores reconhecem o valor de cada profissional da equipe, enfatizando que a formação na área específica é fundamental para uma auditoria criteriosa e consistente.

3.4 Atribuições do profissional biomédico na auditoria em saúde

A Resolução nº 184, de 26 de agosto de 2010, do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM), estabelece as atribuições do profissional biomédico no exercício de auditorias, abrangendo diversas áreas de saúde. Essas atribuições incluem atuação em Administração dos Serviços de Saúde, Estatística Aplicada à Saúde, Revisão de Contas, Hospitais dirigidos por Entidades Federais, Estaduais, Municipais e Particulares, Gestão de Convênios, Gerenciamento de Custos, Organização Hospitalar, Arquitetura Hospitalar, Sistema de Informações Aplicado na Organização, Perfil do profissional Auditor, Auditoria no SUS, Auditoria na Saúde em geral e Implantação de Programa de Saúde da Família em Clínicas e Hospitais Públicos e Particulares (CFBM, 2010, p. 1).

Desse modo, o profissional biomédico auditor possui a capacidade de exercer suas atribuições em diversas áreas da auditoria em saúde, envolvendo a análise minuciosa de contas hospitalares, a avaliação da correta aplicação dos recursos repassados pelos âmbitos federal e

estadual aos municípios, bem como a realização de auditorias analíticas, operativas, de gestão e especiais (CFBM, 2010).

O principal objetivo dessa atuação é verificar a qualidade dos procedimentos e serviços de saúde disponibilizados à população, inclusive com acesso aos prontuários médicos e pareceres clínicos. Além disso, o profissional biomédico auditor é responsável por auditar a evolução do paciente por meio dos diagnósticos e avaliações médicas, além de realizar auditorias e vistorias em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e Federal (ANVISA) para fins de credenciamentos e monitoramento em hospitais, clínicas públicas e privadas, bem como dos planos de saúde em geral (CFBM, 2010).

O papel do biomédico auditor é de suma relevância, com atuação especialmente direcionada para a área de análises clínicas, onde aproximadamente 70% dos diagnósticos são baseados em testes laboratoriais (PLEBANI, 2004). Como destaca Chaves (2010), é crucial que o laboratório clínico assegure resultados confiáveis e consistentes, refletindo fielmente a situação clínica dos pacientes e sem interferências no processo. A informação produzida deve satisfazer as necessidades dos clientes e possibilitar o correto diagnóstico, tratamento e prognóstico das doenças (CHAVES, 2010, p. 1).

O objetivo primordial do laboratório é oferecer atendimento eficiente e seguro, fornecendo laudos confiáveis. Para atingir essa meta, as instituições devem utilizar controles de qualidade, participar de programas de qualidade e proficiência, possuir uma equipe dedicada ao sistema de gestão da qualidade, realizar auditorias internas e externas e buscar a acreditação de seus procedimentos por órgãos certificadores que contam com auditores em sua equipe, seguindo normas e requisitos de qualidade (MARTELLI, 2011). Portanto, a presença de um profissional com conhecimento em procedimentos de análises clínicas é essencial para o sucesso dessa empreitada.

Ainda de acordo com a resolução nº 184 do CFBM, um profissional biomédico com doutorado e especialização em auditoria pode ministrar cursos para a formação de auditores. Isso demonstra a importância de aprimorar o conhecimento e capacitação de profissionais biomédicos nessa área específica, contribuindo para a excelência e eficiência das atividades de auditoria em saúde (CFBM, 2010).

3.5 Auditoria Interna no Setor Público

No âmbito do setor público, a auditoria interna é uma área muitas vezes negligenciada, embora sua importância seja inegável. Na verdade, ela está se tornando cada vez mais essencial e necessária. Isso ocorre porque a sociedade atual demanda um alto nível de transparência nas operações do setor público. As pessoas estão cada vez mais interessadas em entender como os recursos públicos são utilizados, dada a destinação de verbas significativas para esse setor (ALVES, REIS, 2013).

É notável que o setor público, em geral, não se sinta muito à vontade com a ideia de ser fiscalizado, o que torna o trabalho do auditor interno ainda mais desafiador. No entanto, para atender às crescentes expectativas de transparência da sociedade, muitas organizações públicas recorrem ao auxílio do auditor interno, mesmo que não estejam totalmente satisfeitas com a situação (ALVES, REIS, 2013).

O auditor interno, ao atuar nesse contexto, precisa adotar diversas técnicas e procedimentos específicos. Essas práticas incluem:

- Observar o cumprimento dos princípios fundamentais de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle por parte dos órgãos e entidades.
- Examinar a conformidade com a legislação federal aplicável e as normas relacionadas.

- Avaliar a execução dos programas governamentais, contratos, convênios, acordos e outros instrumentos similares.
- Analisar o desempenho administrativo e operacional das unidades da administração direta e das entidades supervisionadas.
- Verificar o controle e a utilização dos bens e valores sob a responsabilidade dos administradores ou gestores.
- Examinar e avaliar as transferências e a alocação dos recursos orçamentários e financeiros nas unidades da administração direta e entidades supervisionadas.
- Avaliar os sistemas de informações e o uso dos recursos computacionais nas unidades da administração direta e entidades supervisionadas (ALVES, REIS, 2013).

3.6 Auditoria Interna no Setor Privado

A auditoria interna desempenha um papel fundamental no setor privado, oferecendo às empresas a expertise necessária para verificar, analisar e comparar as informações contidas em documentos internos com as normas e regulamentos aplicáveis. Essa abordagem visa a redução dos riscos relacionados a fraudes e erros identificáveis (PEREIRA; NASCIMENTO, 2005).

Os autores também enfatizam que o auditor interno desempenha um papel crucial nas empresas privadas, uma vez que ele é a pessoa mais capacitada para acessar as informações essenciais e foi treinado especificamente para o setor em que atua. No entanto, é importante notar que o auditor interno opera internamente na empresa, mas não deve estar diretamente envolvido na área que está auditando.

No contexto do setor privado, a auditoria visa principalmente a aplicação às demonstrações contábeis e a qualquer área da empresa que possa

estar sujeita a considerações contábeis. Seu objetivo é verificar e analisar se a eficiência e a eficácia das operações da empresa estão sendo adequadamente mantidas pelos colaboradores envolvidos (NUNES, 2006).

É relevante observar que, em certos aspectos, o auditor interno compartilha algumas responsabilidades com o auditor externo, e, portanto, ele deve aderir estritamente à confidencialidade e manter um código ético rigoroso em relação à empresa. Isso garante que, mesmo que seja desligado da empresa por qualquer motivo, ele não divulgará informações internas que não devem ser reveladas fora do ambiente empresarial.

Conforme destacado por NUNES (2006), nas empresas privadas, a auditoria engloba a verificação do cumprimento das obrigações fiscais, atende aos interesses dos acionistas e investidores, investiga erros e fraudes, avalia a concessão de crédito, verifica a conformidade com as exigências legais, determina o valor real do patrimônio líquido e avalia os sistemas de controle administrativo, operacional e contábil.

3.7. As diferenças entre os setores público e privado na auditoria.

A auditoria é seletiva em relação aos setores específicos que apresentam maior probabilidade de falhas a serem analisadas. No setor público, o foco recai sobre a área de bens, valores e recursos financeiros, uma vez que é a área mais suscetível a questionamentos da população, que frequentemente questiona: “Para onde foi o dinheiro?” e “Como os recursos foram utilizados?”. No setor privado, a auditoria concentra-se na análise do patrimônio da empresa, visando ao controle e à determinação do lucro ou prejuízo no final do exercício financeiro. Já no terceiro setor, a análise se concentra nas receitas e despesas com pessoal, na segregação de recursos e no controle das doações, uma vez que as organizações sem fins lucrativos são alvo do interesse público, que deseja compreender como os recursos arrecadados foram empregados.

Para evitar erros indesejáveis e gerenciar a carga de trabalho, as empresas estabelecem períodos para a realização da auditoria. No setor público, a auditoria é conduzida trimestralmente devido ao grande volume de documentos a serem examinados. Já no setor privado e no terceiro setor, a auditoria ocorre duas vezes ao ano (semestralmente), permitindo a identificação de erros antes que sejam arquivados ou encaminhados para análises superiores.

Os auditores selecionam os itens a serem auditados com base nos objetivos previamente estabelecidos. No setor público, a amostragem é direcionada para áreas de maior relevância no momento, com base nos objetivos da auditoria. No setor privado, o enfoque principal recai sobre as evidências e documentos comprobatórios, permitindo a comprovação das atividades realizadas. No terceiro setor, uma parcela maior de documentos é selecionada para análise, com foco na eficácia e eficiência da organização.

Cada setor possui objetivos específicos para a realização da auditoria em suas respectivas organizações. No setor público, o objetivo é assegurar que todas as normas e procedimentos sejam rigorosamente seguidos, evitando a ocorrência de fraudes. No setor privado, a ênfase está em verificar se os responsáveis pelo setor não estão ocultando informações relevantes. No terceiro setor, o principal objetivo é buscar aprimoramento contínuo e evolução.

Após a conclusão da auditoria, os resultados são apresentados para que os responsáveis possam verificar se há alguma ressalva a ser corrigida. No setor público, os resultados são apresentados por meio de certificações e relatórios diretos. No setor privado, as conclusões são relatadas por meio de relatórios finais. No terceiro setor, os resultados também são apresentados por meio de relatórios, acompanhados de informações adicionais nas notas explicativas.

Quanto à realização da auditoria, no setor público, as informações são cadastradas em um sistema online de acesso restrito ao responsável. No setor privado e no terceiro setor, as auditorias são conduzidas de forma presencial na empresa, desde que os responsáveis não façam parte do setor a ser auditado e não tenham tido acesso às informações anteriormente.

CONCLUSÃO

Nesse cenário, a auditoria em saúde tem ganhado destaque como uma ferramenta de gestão fundamental para essas instituições, tornando-se imprescindível a atuação de profissionais capacitados para conduzir o processo de auditoria, aprimorando assim a eficiência dos serviços.

Nesse contexto, a participação do biomédico na equipe multiprofissional de auditoria em saúde assume relevância. Entre suas atribuições, destaca-se a análise criteriosa da adequação das solicitações de exames em relação às prescrições médicas, identificação de gastos desnecessários com a realização de exames incompatíveis com a suspeita clínica do paciente, além de verificar a possibilidade de demora na identificação do diagnóstico clínico e, conseqüentemente, atraso no tratamento, o que pode prejudicar a saúde do paciente.

O caráter multiprofissional na auditoria em saúde, com a contribuição do conhecimento específico de diversos profissionais, é fundamental para aprimorar a qualidade dos serviços prestados, com ênfase no controle de custos. A atuação conjunta de diferentes profissionais enriquece a equipe de auditoria e permite uma abordagem mais abrangente e especializada na análise dos procedimentos e processos de saúde, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços oferecidos.

REFERÊNCIAS

ALELUIA, I.R.S.; SANTOS, F.C. Auditoria em fisioterapia no Sistema Único de Saúde: proposta de um protocolo específico. **Revista de**

Administração em Saúde, v. 14, n. 56, p. 93-102, 2012.

ALVES, D.S. **A importância da auditoria como ferramenta de gestão na saúde pública**. Poços de Caldas: Instituto Federal de Educação, 2013.

ANTONINI, B. **Modelos de Gestão de “Auditoria Médica” em Organizações de Saúde do Estado de São Paulo**. 2003. 153 f. Dissertação (Mestrado em Administração – Área de Concentração: Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde) – Pós-Graduação da EAESP/FGV, São Paulo, 2003.

ARAYA, A.M.P. et al. **Sistema inteligente para apoio em auditoria de contas médicas**. *Journal of Health Informatics*, v. 8, n. 2, p. 49-56, 2016.

AYACH, C. et al. Auditoria no Sistema Único de Saúde: o papel do auditor no serviço odontológico. **Saúde e Sociedade**, v. 22, n.1, p. 237-248, 2013.

BRASIL. **Conselho Federal de Contabilidade**. Resolução CFC N.º 781/95. 1995. Disponível em:
<http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res781.htm> Acesso em: 20 de jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Orientações técnicas sobre auditoria na assistência ambulatorial e hospitalar no SUS**. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005.

CALEMAN, Gilson; MOREIRA, Marizélia Leão; SANCHEZ, Maria Cecília. **Auditoria, Controle e Programação de Serviços de Saúde**, volume 5. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998.

CHAVES, Carla D. **Controle de qualidade no laboratório de análises clínicas**. *Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial*, v. 46, n. 5, p. 352-352, 2010.

CHIAVENATO, I. **Administração: teoria, processo e prática**. 4. ed. São Paulo: Campus, 2006.

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA. **Resolução CFBM n. 184, de 26 de agosto de 2010**. Dispõe sobre as atribuições do profissional Biomédico no exercício de auditorias e dá outras providências. Brasília: CFBM, 2010. Disponível em: <http://cfbm.gov.br/wpcontent/uploads/2016/06/Res-2010-184.pdf>. Acesso em: 20 de jul. 2023.

MARTELLI, Anderson. Gestão da qualidade em laboratórios de análises clínicas. UNOPAR Científica. **Ciências biológicas e da saúde**, v. 13, p. 363-368, 2011.

MELO, M. **O Sistema Nacional de Auditoria do SUS: estruturação, avanços e força de trabalho**. Ministério da Saúde. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública, 2007.

PAIM, P.R.C.; CICONELLI, M.R. Auditoria de avaliação da qualidade dos serviços de saúde. **Revista de Administração em Saúde**, v. 9, n. 36, p. 86-92, 2007.

PLEBANI, M. **Towards quality specifications in extraanalytical phases of laboratory activity**. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, v. 42, n. 6, p. 576-7, 2004.

ROSA, V.L. **Evolução da Auditoria no Brasil**. 2012. 32 f. Monografia (Especialização em Auditoria em Saúde) – Centro Universitário Filadélfia – UniFil, Londrina, 2012.

SANTOS, F.C.; ALELUIA, I.R.S.; SANTOS, I.N.; MOURA, L.G.F.; CARVALHO, M.A. Participação do Fisioterapeuta na Equipe Multiprofissional de Auditoria em Saúde. **Revista de Administração em Saúde**, v. 51, n. 13, p. 95-102, 2011.

SIEWERT, M.C. Importância da redução de custos em operadoras privadas de plano de saúde por meio da auditoria médica prévia. **Revista Online Ipog**. Especialize, v. 6, n. 1, 2013.

SIQUEIRA, P.L.F. Auditoria em saúde e atribuições do enfermeiro auditor. **Caderno Saúde e Desenvolvimento**, v. 4, n. 3, 2014.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!